

NUEVA RELACION Y CURIOSO ROMANCE,
 donde se refiere un prodigioso milagro que ha obrado la Virgen
 Santísima del Carmen con una señora devota suya, que
 navegaba á Roma con tres hijos pequeños, librándolos
 del poder de los Turcos, y lo demás que
 verá el curioso Letor.

PRIMERA PARTE

DE DOÑA FRANCISCA LA CAUTIVA.

O gran Reyna de los Cielos,
 Madre de Dios Soberana,
 refugio de pecadores,
 amparo de nuestras almas!

Dadme tu gracia, Señora,
 para escribir en esta plana
 la historia mas lastimosa
 que se ha escrito, ni se canta;
 Aten.

Atencion, noble auditorio,
que ya voy á declararla.
De Nápoles para Roma
salió una nave mercante
con una noble señora
de sangre calificada :
lleva tres hijos consigo,
angeles en forma humana:
el uno es de cinco años,
y el otro á tres no llegaba ;
el otro es de cuatro meses,
que á sus pechos lo criaba ;
y en medio de la marina
los Turcos los cautivaron.
Desembárcanlos en tierra,
y á los tres niños compraba
con la madre un renegado
para el servicio de casa ;
y al fin le sirvió seis meses,
con paciencia muy sobrada.
Pero al cabo de este tiempo,
un dia el perro la llama,
diciendo : doña Francisca,
sabrás que tu amor me mata,
y he de gozar tu hermosura ;
que me respondes ? acaba ;
Reniega de Dios, reniega,
y serás muy estimada,
la señora mas querida
que en toda esa tierra haya.
Doña Francisca responde,
resuelta y determinada :
Tu esclava soy, gran señor,
la tu voluntad se haga,
renegar de Dios, no quiero,
que Mahoma es un canalla,
que metido en los infiernos
tiene millones de almas ;
y yo creo en Jesucristo,
y en su Madre Soberana,

y en el Divino Misterio
de la Trinidad Sagrada
un Dios solo y tres Personas,
que asi la Iglesia lo canta :
no mas de una vida tengo,
y la doy de buena gana,
solo por no quebrantar
lo que la Iglesia me manda.
Y el renegado sobervio
á sus criados les manda,
que á una mazmorra la lleven,
y que alli la aprisionáran.
Obedecen al mandato,
y á doña Francisca agarran,
dándole crueles golpes
en la mazmorra la entraban
con el niño mas pequeño,
que á diez meses no llegaba :
le echaron á su cintura
una cadena pesada,
y á cada pié su grillete,
y una argolla á la garganta ;
dábanle por alimento
seis onzas de pan tasadas,
y cuando le parecia
el infame perro baja,
y con un grueso cordel
cruelmente la azotaba ;
y despues el angelito
sus ropas le desnudaba,
y con unas disciplinas
sobervio le descargaba,
hasta que la sangre brota
por sus venas delicadas.
Aqui fueron los lamentos
del niño y su madre amada ;
del gran dolor que recibe
cayó en tierra desmayada ;
y despues que volvió en sí,
en tierno llanto anegada,

se abrasaba con su hijo,
y al pecho se lo arrimaba.
De allí se fué el renegado
lleno de furor y saña,
solo de ver que no puede
lograr lo que deseaba.
Mas no desiste; á otro día
vuelta á la mazmorra daba,
adonde está la cautiva;
con alhagueñas palabras
le predica de Mahoma
mil embustes y trapazas,
diciéndole: Si reniegas
yo te daré muchas galas,
y costosísimas joyas
para que estés adornada.
Doña Francisca prudente
de aquesta suerte le hablaba:
Esas joyas, gran señor,
usted bien puede guardarlas,
que eso es un poco de tierra,
polvo que no vale nada,
que á quien el alma me dió
no le costó tan barata.
Mas viendo los menosprecios
que le hace la Cristiana,
sobervio se desespera,
de corage pateaba.
De la mazmorra se sale,
y á los dos niños agarra,
asidos de los cabellos
les arrastró por la casa,
y á la mazmorra los lleva,
adonde su madre estaba,
los despoja de sus ropas,
y de prisiones los carga.
Tomó una vara y con furia
los niños apalcaba,
y juntamente á la madre
le decia estas palabras:

Dime, Cristiana enemiga,
si la Ley de Dios dejáras
muy mucho mejor te fuera,
y la vida reserváras,
tambien la de tus tres hijos,
que en gran peligro se hallan.
Pero viendo los tormentos,
que el bárbaro ejecutaba
en sus tres queridos hijos,
á renegar la obligaba.
Renegó de cumplimiento,
solo porque se aquietára
la furia de aquel cruel,
que con rigor castigaba
aquellos tres inocentes,
sin haberle dado causa.
Doña Francisca le dijo:
Desata, señor, desata
á mis hijos de prision,
que ya me humillo á tus plantas.
Reniego de Jesu Cristo,
tambien de la Virgen Santa,
y del divino Misterio
de la Trinidad Sagrada.
Pero nuestro Dios piadoso
no quiso que aquesta alma
se perdiese, y dió licencia
al niño que el pecho daba,
para que á su madre avise
del peligro en que se halla;
y entonces el angelito
pronunció aquestas palabras:
Madre, que es eso que dices?
Mira bien lo que tu hablas,
que aunque eso es de cumplimiento
mucho le daña á tu alma,
que para morir por Dios
no se ha de tapar la cara:
Vivan los santos Misterios
de nuestra Iglesia Romana,

que

que mis hermanos y yo
moriremos de buena gana,
solo porque nos defiendas
con la vida y con el alma.
Absorta quedó la madre,
y de rodillas postrada,
pidiendo misericordia,
al Cielo los ojos alza.
El renegado que ha oido
al niño aquestas palabras,
en vez de compadecerse
mas el perro se encizaña,
y cogiendo el inocente,
contra una pared lo daba,
hasta que de su cabeza
los sesos se le saltaban.
Murió el inocente niño,
y volviendo á la Cristiana,
con una gruesa cadena
tan recios golpes le daba,
que ya por los ojos brota
la púrpura en vez de agua;
y, con sobervia le dice:

Dime, que tienes Cristiana?
Vés aqui á tu hijo muerto,
es ese lo que te falta?
Yo os lo freiré en aceite,
y os lo comeréis mañana.
De la mazmorra se sale,
á sus mayordomos llama
diciéndoles: Que os parece,
que se haga en la Cristiana?
Mi intento es darle la muerte
antes hoy que no mañana.
Todos á una voz dijeron:
Es justo de que se haga.
Dijo el renegado entonces:
Pues idear nueva traza;
que castigo se ha de dar
á esta homicida Cristiana?
Dejemos en este estado
aquesta primera plana,
y Pedro de Fuentes pide
perdon de sus muchas faltas,
que en otra segunda parte
les dirá lo que aqui falta.

SEGUNDA PARTE,

Donde se dá fin á la empezada Historia.

Sagrada Virgen Maria,
hija de Joaquin y Ana,
hoy, Señora, necesito
que me ayudes con tu gracia,
porque mi turbada pluma
dé finiquito á esta plana.
Ya dije como quedo
en consulta esta canalla,
pero todos convinieron
en que muriese quemada.
Mandó el renegado al punto,
que en medio de la Real plaza
encendiesen una hoguera
con presteza y vigilancia ;
lo que en breve ejecutaron
pues que su amo lo manda.
Dejemos en su alboroto
á estos bárbaros piratas,
y vamos á la cautiva,
que entre prisiones estaba ;

mirando á sus hijos dice :
Ay hijos de mis entrañas,
si no os hubiera parido
mi pena no fuera tanta !
Y á vos, Aurora impecable,
Maria llena de gracia,
estos hijos os encomiendo,
que ya sin madre se hallan.
Los infantes se enternecen
y amargamente lloraban,
y á su madre le decian :
Madre mia de mi alma,
no desespere Señora,
que la Virgen nos ampara.
Y postrada de rodillas
en oracion elevada,
haciendo mares sus ojos
las fuertes prisiones baña,
y acabando la oracion
de aquesta suerte notaba :

A Vos, celestial Princesa,
que sois la luz de la gracia,
fuente hermosa de piedades,
que misericordia manas,
intercede con tu hijo,
se adolezca de mi alma ;
y que perdone mis culpas
que conozco que son tantas
que las arenas del mar
no llegan á numerarlas,
pero tu misericordia
jamás á nadie le falta.
Y dichas estas razones,
la mazmorra se llenaba
de un resplandor celestial,
y á los niños se arrimaba,
quebrantando las prisiones,
suelos los dos se quedaban,
y hacia su madre se arriman,
y con alhagueñas palabras
le decian : madre mia,
conoces á quien te habla ?
Quedó la Cristiana entonces
del caso maravillada,
y postrada de rodillas,
asi ha dicho en voces altas :
Dime quien eres, Señora,
que tanta alegría causas ?
Yo soy la Virgen del Carmen,
devota mia, levanta,
que vengo por tus tres hijos,
para cuando á Roma vayas ;
ves aqui á el infante bueno,
todas sus heridas sanas.
En los brazos se lo pone,
y el pecho se destapa,
y dandole el alimento
de puro gozo lloraba.
Mirábale á su cabeza,
y viendo que estaba sana

se admiró del gran prodigio ;
y con alegría estraña
á la Reyna de los Cielos
de aquesta suerte le habla :
De donde á mi tanto bien,
siendo yo tu indigna esclava ?
Cuando merecí, Señora,
que esa visita se me haga.
Y le respondió la Virgen
aquestas dulces palabras :
Hija, tu gran devocion
hizo que mi amor bajára
desde el Cielo hasta la tierra,
que amor con amor se paga.
Has de saber que este hombre,
que tanto á ti te maltrata,
era muy devoto mio,
y no quiero que su alma
se pierda, y de su rescate
tu sola has de ser la causa.
Con esto se despidieron
con amorosas palabras,
muy alegres los infantes
con su madre se abrazaban ;
quédate en paz y no temas
el castigo que te aguarda,
que has de salir con victoria,
libre, sin dolencia y sana ;
despues predica la fé
de nuestra Iglesia Romana.
Remontóse y tomó vuelo
aquella preciosa garza,
la mas cándida azucena,
llevándose en su compañia
los tres hermosos infantes :
y dejando á la Cristiana
fortalecida, de suerte
que ya no le teme á nada ;
solo desea el morir
por defender la Ley santa.

Previniendo ya el mártirio,
el vil renegado baja,
y como la vido sola,
con descompuestas palabras
dice: adonde están tus hijos?
Donde se han ido malvada?
Infame, no me respondes?
Pero la noble Cristiana
le dió relacion de todo,
diciéndole lo que pasa.
Señor, la Virgen del Carmen
se los llevó en su compañía,
y al niño que usted mató
de nuevo vida le ha dado.
Al oír estas razones,
se enciende en cólera y saña,
y alzando cruel la mano,
le pegó tal bofetada,
que la derribó en el suelo
sin sentido y desmayada;
y despues que volvió en sí,
afligida se levanta,
diciéndole: gran señor,
dime, porque me maltratas?
No preguntas por mis hijos,
y te he dicho lo que pasa?
Segunda vez lo repite,
diciendo: calla malvada,
que pues no has hecho caso,
de mí serás castigada.
De la mazmorra se sale,
y á recias voces gritaba:
Acudid, criados míos,
pues ya teneis puerta franca,
esto no tiene remedio;
sacadla ya de mi casa,
porque es cosa que me irrita
muger tan desesperada;
pues que no teme á la muerte,
ea, al castigo llevadla.

Al oír estas razones,
á la mazmorra bajaban
como unos leones fieros,
sus ropas le desnudaban;
y dándole recios golpes
á la verguenza la sacan;
pero ella mas encendida,
la santa Ley predicaba
de mi Señor Jesucristo
Redentor de nuestras almas.
Llegaron al sitio, donde
el incendio le aguardaba,
y crueles le arrojaron
entre las voraces llamas.
Apenas hubo caido,
el fuego altivo se apaga,
perdió sus flamantes luces
sin que al pelo le agraviáran.
Mas viendo que queda viva,
aquel alevoso manda,
que de la trenza del pelo
de una reja la colgáran;
al instante lo ejecutan
lentos de furor y saña.
De una reja la colgáron,
y en ella se la dejaban,
adonde estuvo tres dias
publicando en voces altas
de Dios sus sacros misterios,
y de la Iglesia Romana.
Mas viendo que no moria,
anda ideando mil trazas,
por donde poder quitar
la vida á aquesta Cristiana.
Mandó trajesen dos potros,
y á sus colas la amarráran,
y por las calles la saquen
hasta que pedazos la hagan,
y por si acaso no muere
que la maten á pedradas.

Obedecen al mandato
aunque de muy mala gana,
que ya algunos de los turcos
solo de oirla lloraban.
En fin trajeron dos potros,
y por las calles la sacan;
los animales feroces
humildes se arrodillaban,
y entre tan grande tumulto
todos á tirarle amagan;
mas cuando á tirarle iban,
inmóviles se quedaban,
y entre tanta confusion,
volvieron á la Cristiana
á casa del renegado,
diciéndole lo que pasa.
El renegado se admira,
un golpe al corazon daba,
y conociendo sus yerros
arrepentido lloraba,
diciendo : Divina Aurora,
del Carmen Virgen sagrada,
si de aqui salgo con bien,
yo te empeño mi palabra
de hacer vida penitente
en una áspera montaña.
Y una noche de secreto
en una nave se embarcan
los dos, con cuarenta turcos

que á voces piden el agua
del bautismo, porque quieren
morir en la ley de gracia ;
y ochenta y ocho Cristianos
trajeron de retaguardia.
Les fué el tiempo tan feliz,
que en breve tiempo llegaron
á la gran ciudad de Roma,
á que los absuelva el Papa.
Los turcos se bautizaron
rindiéndole á Dios las gracias.
Don Juan Alonso se fué
á cumplirle la palabra
que dió á la Virgen del Carmen
nuestra Madre y Abogada ;
y despues doña Francisca
se fué á casa de su hermana,
y en ella halló los tres hijos,
prendas queridas del alma.
Ya dieron fin los pesares,
ya las tristezas se acaban,
ya todos se regocijan
por maravillas tan altas.
A la Virgen del Carmelo
démosle infinitas gracias.
Y ahora Pedro de Fuentes,
que es el autor de esta plana,
al Auditorio suplica
perdonen sus muchas faltas.

F I N.

Barcelona : Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla , calle Cottoners.